

KO‘P MA‘NOLI SOTSIAL SEMALI LEKSEMALARNING IZOHLI LUG‘ATLARDA BERILISHI

Qobilova Mahbuba Muminjonovna

DTPI o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990091>

***Annotatsiya.** Tilshunoslik sohasi olimlari, terminologlar tomonidan terminlarning bir va ko‘p ma‘noli bo‘lish hodisasi munozarali. Terminologik polisemiya barcha sohalarda kuzatiladi. Xususan, bu holat o‘zbek tilining izohli lug‘atidagi sotsial semaga oid terminlarda ham kuzatiladi. Maqolada ko‘p ma‘noli sotsial semali leksemalar tahlilga tortildi va tavsiflash hamda statistik tahlil metodidan foydalanildi. Tadqiqot obyektida o‘zbek tilining izohli lug‘ati olindi.*

***Kalit so‘zlar:** umumleksik qatlam, leksema-termin, sof termin, izohli lug‘at, terminologiya, monosemiya.*

***Аннотация.** Феномен терминов, имеющих как одно, так и несколько значений, является предметом споров среди лингвистов и терминологов. Терминологическая полисемия наблюдается во всех областях. В частности, такая ситуация наблюдается и в терминах, связанных с социальной семантикой в толковом словаре узбекского языка. В статье проанализированы лексемы с множественным социальным значением, использованы методы описательного и статистического анализа. В качестве объекта исследования взят толковый словарь узбекского языка.*

***Ключевые слова:** общий лексический слой, лексема-термин, чистый термин, толковый словарь, терминология, однозначность.*

***Abstract.** The phenomenon of monosemantic and polysemous terms is controversial among linguistic scientists and terminologists. Terminological polysemy is observed in all fields. In particular, this situation is also observed in terms related to social semantics in the explanatory dictionary of the Uzbek language. The article analyzed lexemes with polysemantic social semantics and used the method of descriptive and statistical analysis. The explanatory dictionary of the Uzbek language was taken as the object of research.*

***Keywords:** general lexical layer, lexeme-term, pure term, explanatory dictionary, terminology, monosemy.*

Umumleksik qatlam birliklariga xos monosemiya va polisemiya kabi semantik hodisalar o‘zbek terminologiyada ham kuzatiladi. O.S.Axmanova terminlar asosan monosemantik tabiatli bo‘lishi[1; 605]ni ta’kidlab o‘tadi. Tilshunos I.Islomov “Polisemiya hodisasi fanning rivojlanishi va terminologik bazaning yetishmasligi natijasida vujudga kelgan” [2; 24] kabi fikrni ilgari suradi. Rus tilshunosi V.A.Tatarinov terminologiyada monosemiyaga zid bo‘lgan polisemiya hodisasi ham mavjudligini, terminologik birlik polisemiyasi salbiy xususiyat sifatida baholanmasligi[3; 311]ni aytib o‘tadi. Tilshunos Y.Konovalova terminlarda leksik semantik munosabatlarning beqarorligi, terminlarga asosan bir ma‘nolilik xosligi, terminologik ko‘p ma‘nolilik, sinonimiya salbiy holat deb qaralsa-da, terminologiyada ham ko‘p ma‘nolilik, terminlararo ma‘nodoshlik kabilar mavjud[4; 116]ligini aytib o‘tadi.

Yuqoridagi yondashuvlardan asosan terminlarga bir ma’noilik xos, degan fikr kelib chiqadi. Ammo terminlardagi ko‘p ma’noilikni ham inkor etib bo‘lmaydi. O‘zbek tilining sotsial semaga oid terminlarida bir ma’noilik, ko‘p ma’noilik hodisasini o‘zbek tilining izohli lug‘ati orqali orqali ham asoslash mumkin.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida ko‘p ma’noli so‘zlarning sotsial semaga oid termin sifatida berilishi:

6 jildli o‘zbek tilining izohli lug‘atida ularning miqdori 77 ta;

2 tomli o‘zbek tilining izohli lug‘atida esa 75 tani tashkil etadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atiga kiritilgan ko‘p ma’noli birliklarning barchasi yoki birdan ortiq ma’nolari sotsial semaga oid bo‘lgan terminlar:

6 jildli o‘zbek tilining izohli lug‘atida 34tani tashkil etsa;

2 tomli o‘zbek tilining izohli lug‘atida esa 33 tani tashkil qiladi.

Ko‘p ma’noli so‘zlarning bitta ma’nosi sotsial semaga tegishli termin sifatida berilgan birliklar soni:

6 jildli o‘zbek tilining izohli lug‘atida 45 ta;

2 tomli o‘zbek tilining izohli lug‘atida 43 ta.

Ko‘p ma’noli birlikning bosh ma’nosi sotsial semaga oid termin sifatida berilgan birliklar:

6 jildli o‘zbek tilining izohli lug‘atida 69 ta;

2 tomli o‘zbek tilining izohli lug‘atida 67 ta.

Polisemantik sotsial semali leksemalarni ular sememalarining o‘zaro munosabatidan kelib chiqib quyidagicha tasniflash mumkin:

1) bir soha doirasidagi polisemantik terminlar;

2) turli soha doirasidagi polisemantik terminlar;

3) umumiste’mol leksema sifatida ham qo‘llaniluvchi polisemantik terminlar.

Bir soha doirasidagi polisemantik sotsial semali leksemalarning barcha sememalari sotsial ma’noga tegishli bo‘lgan terminlar mavjud. Masalan, **yigit** termini ko‘p ma’noli bo‘lib, o‘zbek tilining izohli lug‘atida uning oltita ma’nosi qayd qilingan:

“**YIGIT 1** Jinsiy va jismoniy jihatdan voyaga yetgan erkak.

2 Umuman, yosh erkak, yosh kishi.

3 *ko‘chma* Er kishi, jasur odam, mard.

4 *s.t.* (egalik qo‘shimchasi bilan) Qizning ko‘ngil qo‘ygan kishisi, sevgilisi.

5 Biror harbiy to‘daga, guruhga mansub bo‘lgan erkak kishi.

6 O‘ziga nisbatan yoshi kichik kishiga murojaat qilishda qo‘llanadi [5;6:191].

Ko‘rinadiki, **yigit** terminining har oltita ma’nosi ham sotsial tizimiga oid. Keltirilgan ma’nolarning barchasini “yosh xususiyatiga ko‘ra”, “jins xususiyatiga ko‘ra” semalari birlashtirib turadi.

Kelin termini quyidagi ma’nolarni anglatadi:

“**KELIN 1** Yangi turmushga chiqqan yoki chiqayotgan qiz.

2 O‘g‘ilning xotini (qaynota yoki qaynonaga nisbatan)

3 Ukaning xotini (aka yoki opaga nisbatan)

4 O‘zidan yosh bo‘lgan qarindosh yoki yaqin kishining xotini va shu xotinga murojaat[5; 2:801]”.

Terminning barcha ma'nolari sotsial semaga oid bo'lib, mohiyatan “qavm-qarindoshlik” semasi har to'rtta ma'nosi uchun umumiylik xarakteriga ega va birlashtiruvchi (integral) sema vazifasini bajaradi.

Kampir termini uchun uchta ma'no berilgan bo'lib, ularning uchalasi ham sotsial semaga oid:

“**KAMPIR** [f. – juda ham qari erkak yoki ayol] **1** Yoshi ulg'aygan, keksa, qari xotin.

2 Shunday yoshli xotin (ayol)larning ismiga qo'shib aytiladi.

3 Yoshi ulg'aygan kishining yoshi ulg'aygan xotini va unga murojaat shakli [5;2;739]”

Birinchi va ikkinchi ma'noda kampir termini yosh jihatidan keksaligini ifodalasa, uchinchi ma'nosida murojaat tarzini anglatadi. Har uchta ma'no uchun birlashtiruvchi sema bu “yosh jihatdan xoslanganlik” hisoblanadi.

Xuddi shu kabi **acha** terminining o'zbek tilining izohli lug'atida uchta ma'nosi qayd etilgan:

“**Acha** *shv.* **1** Buvi.

2 Katta buvi (buvining onasi).

3 Ona, oyi [5;1:215].”

Keltirilgan ma'nolarning barchasi sotsial semaga tegishli bo'lib, ularni birlashtirib turuvchi ma'no “qavm-qarindoshlikka xoslanganlik” hisoblanadi.

Turli soha doirasidagi polisemantik sotsial semali leksemalar. Bunday sotsial semali leksemalar turli sohalar doirasida qo'llansa ham har doim termin maqomida bo'ladi. Yuqoridagi turdan farqli ravishda, bu turdagi polisemantik terminlar sememalari orasida ma'noviy farqlar yaqqolroq seziladi. Ammo sememalar tarkibidagi umumiy semaning mavjudligi terminlar polisemantikligini ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Masalan, **beka** termini tarixiy va ko'chma pometasi ostida qo'llanilib, quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

“**BEKA 1** *tar.* Bekning va umuman hukmdorlarning, boyonlarning xotini.

2 *ko'chma* Oilaga, xonadonga yoki xo'jalikka boshchilik qiluvchi ayol.

3 *ko'chma poet.* Ega, sohib” [5;1:375].

Keltirilgan ma'nolardan 1-ma'nosi tarixiy termin bo'lsa, 2-, 3-ma'nolari ko'chma (hosila) ma'no kasb etgan. Sotsial semaga oid ma'nolar “ayol ekanlik” semasi orqali umumiylikka ega bo'lsa, ko'chma ma'noga oid 2-, 3-ma'nolari “egallik qilish” semasi orqali o'zidan oldingi ma'nolar bilan bog'lanadi.

Opoqi termini so'zlashuv tilida, shevalarda qo'llaniladi. O'TILda terminning quyidagi ma'nolari qayd etilgan:

“**OPOQI 1** *s.t.* Opog'oyi. *Hozirgacha Ozod qishloqqa borganida, onasi, avvalo, opoqini so'rab-surishtiradi.* “Yoshlik”.

2 *shv.* Otadan katta amakining ayoli.

3 *shv.* Farg'ona vodiysining ba'zi hududlarida boboga nisbatan ishlatiladi”[5;3:496].

Bunda birinchi ma'no yoshiga nisbatan berilgan ta'rif bo'lsa, ikkinchi ma'nosi yosh va qarindosh ekanlik, uchinchi ma'nosi esa jinsiga nisbat berilgan bo'lib, ma'nolar o'rtasida sezilarli farq bor. Xususan, 1-si yoshi katta ayollarga nisbatan murojaatda, 2-ma'noda ayol ekanligi haqida, 3-ma'noda jinsga ko'ra xoslanganlik haqida. Terminning polisemantikligini ta'minlovchi integral sema mavjud bo'lib, u “yosh jihatidan katta ekanligi” ma'no bo'lakchasi orqali ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, sotsial semali leksemalarning kelib chiqishi terminlarning turli sohalarda o'ziga xos ma'nolarda qo'llanilishi bilan bog'liq. Terminlar bir tarmoq doirasidan

boshqa tarmoq doirasiga o'tish jarayonida o'ziga aloqador semalarni saqlab qolish barobarida unga qo'shimcha semalar ham yuklanadi. Natijada u polisemantik terminga aylanadi. Polisemiya terminologik birliklar orasida ham mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Terminologik polisemiya salbiy hodisa sifatida baholansa-da, uning terminologiyada mavjudligini real voqelik ko'rsatib turibdi. Ayrim adabiyotlardagi terminlarga qo'yilgan bir ma'nolilik talabini esa terminning muayyan bir kontekstda faqat bitta ma'noni ifodalashi, aniq bir tushunchani anglatishi sifatida tushunish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: Советская энциклопедия, 1966. 605 с.
2. Исломов И. Ўзбек тилининг географик терминологияси: тизими, генезиси, семантик структураси ва лексикографик талқини. Филол. фан. док. дисс. Автореферат. – Қарши, 2021.
3. Татаринов В.А. Теория терминоведения: в 3 т. – Москва: Московский Лицей, 1966. – Теория термина: история и современное состояние. – 311 с.
4. Коновалова Е.А. Деривационный потенциал и парадигматические отношения современной русской терминологии: Дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 1998. -184 с.
5. О'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. – T:G'ofur G'ulom NMIU, 2023.